

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Зокиров Жавлон Жуманазар ўғли

Ташкентский государственный транспортный университет
(Ташкент, Узбекистан)

Зокирова Дилдора Жуманазар қизи

Наманганский инженерно-строительный институт
(Наманган, Узбекистан)

Аннотация: Современный уровень развития технологии легкого бетона позволяет решить узловые вопросы технологии, организации и механизации возведения монолитных легкобетонных конструкций, зданий и сооружений в различных природно-климатических условиях. Дальнейший рост объемов и расширение области применения монолитного легкого бетона неразрывно связан с развитием индустриальной базы монолитного строительства. Накопленный опыт проектирования и возведения монолитных конструкций и сооружений из легкого бетона позволяет определить основные сегодняшние задачи по повышению эффективности отечественного строительства из монолитного легкого бетона

Ключевые слова: Керамзитобетон, легкий бетон, керамзитобетонные конструкции, научно-исследовательские работы, пемзы

Введение. Развитие строительной индустрии в республике тесно связано с освоением богатых месторождений сырьевых ресурсов. Несмотря на то, что на территории Узбекистана имеются неисчерпаемые запасы сырья, пригодного для изготовления строительных изделий, производство местных строительных материалов в республике еще не налажено.

Для удешевления строительства и сокращения транспортных расходов перед строителями поставлена задача значительно расширить производство и применение местных строительных материалов, обеспечивающих облегчение веса конструкции зданий. К ним в первую очередь относится производство строительных конструкций и деталей из легкого бетона.

Для Узбекистана, на территории которого нет месторождений природных легких заполнителей (пемзы, туфы, ракушечника), является особенно выгодным применение в качестве заполнителя для легкого бетона керамзитового щебня и гравия.

В качестве сырья для производства керамзита в Узбекистане могут быть использованы слоистые легкоплавкие глины (Ташкентская область), бентониты (Бухарская и Хорезмская области), глинистые сланцы (Самаркандская и Ферганская области).

Указанное сырье обеспечивает получение как термоизоляционного керамзита с объёмным весом в россыпи $260 - 400 \text{ кг/м}^3$, так и конструктивного керамзита с объёмным весом более 450 кг/м^3 .

Широкие перспективы применения керамзитобетона в Узбекистане обуславливают необходимость не только изучить в целом проблему применения керамзита в строительстве, но и установить особенности керамзитов и керамзитобетонов из местного сырья, дать основы технологии их изготовления, а также исследовать особенности работы несущих керамзитобетонных конструкций.

Применению керамзитобетона в строительстве предшествовали многочисленные научно-исследовательские работы по изучению свойств керамзита и керамзитобетона. Исследования свойств легкого керамзитового бетона описаны в трудах действительного члена Академии строительства и архитектуры России Н. А. Попова, профессоров А.Б.Ашрабова, А.А.Ашрабова, А. И. Ваганова, М. З. Симонова, И. Г. Иванова-Дятлова, С.

Е. Фрайфельда, канд. техн. наук Ч.С.Раупова, Н. А. Корнева и многих других отечественных и зарубежных учёных.

В Ташкентском автомобильно-дорожном институте 1980-2005 годах была проведена научно-исследовательская работа по изучению свойств керамзитового бетона.

Для изучения свойств узбекского керамзита Ч.С.Рауповым на заводы в г Москве было доставлено несколько вагонов керамзита Газалкентского завода.

Наряду с этим было проведено исследование А.Б.Ашрабовым и А.А.Ашрабовым работы керамзитобетона в ограждающих и несущих конструкциях с обычной гибкой и напрягаемой арматурой.

В результате этих исследований были разработаны основы технологии керамзита из узбекского сырья, установлены особенности работы керамзитобетона в конструкциях и рекомендованы оптимальные условия изготовления бетонных и железобетонных изделий на керамзите с минимальным расходом цемента и арматурной стали.

Проведенные работы дают основания сделать вывод, что керамзитобетон не уступает, а во многих случаях превосходит по своим свойствам тяжелый бетон как в несущих, так и ограждающих конструкциях и может быть рекомендован к широкому применению в индустриальном строительстве Узбекистана.

Список литературы / Reference

1. Raupov, C. S., Malikov, G. B., & Zokirov, J. J. (2022). FOREIGN EXPERIENCE IN THE USE OF HIGH-STRENGTH EXPANDED CLAY CONCRETE IN BRIDGE CONSTRUCTION (LITERATURE REVIEW). Eurasian Journal of Academic Research, 2(10), 125-140.

2. Raupov, C. S., Malikov, G. B., & Zokirov, J. J. (2022). Foreign experience in application of high-strength expanded clay concrete in buildings and structures (review of published studies). *Science and Education*, 3(9), 135-142.

3. Raupov, C., Malikov, G., & Zokirov, J. (2022). DETERMINATION OF THE BOUNDARY OF THE LINEAR CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE DURING COMPRESSION. *Science and innovation*, 1(A4), 301-306.

4. Ч. С., Р. , Г. Б., М. and Ж. Ж., З. 2022. Методика Испытания Керамзитобетона При Кратковременном И Длительном Испытании На Сжатие И Растяжение И Измерительные Приборы. *Miasto Przyszłości*. 25, (Jul. 2022), 336–338.

5. Zokirov, D. Z., Zokirov, J. J., Zokirova, D. J., & Malikov, H. B. (2022). VAQTINCHALIK SUV TO'SIQLARI UZUNLIGINI HISOBLASHNING NAZARIY ASOSLARI. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 173-177.

6. Pirmazarova, G.F. and ugli Zakirov, J.J. 2022. Fundamentals of Pedagogical Creativity. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM. (Nov. 2022), 47–49.

7. Javlonbek Jumanazar o'g'li, Z. и Dildoraxon Jumanazar qizi, Z. 2022. KO'PRIK VA TONNEL INSHOOTLARI TEXNIK HOLATINI DIAGNOSTIKA QILISHNING USUL VA BOSQICHLARI. *Новости образования: исследование в XXI веке*. 1, 5 (дек. 2022), 770–781.

8. Shermuxamedov, U. Z., & Zokirov, F. Z. (2019). APPLICATION OF MODERN, EFFECTIVE MATERIALS IN RAIL ROAD REINFORCED BRIDGE ELEMENTS. *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*, 15(3), 8-13.

9. Раупов Ч.С. Керамзитобетон для транспортного строительства. Монография. Ташкент. Tamaddun, 2020. – 316 с.

10. Аскарлов Б.А. Новые легкие бетоны и конструкции на их основе. –Ташкент: Фан, 1995. –142с.

11. Yaxshiev E. T., Zokirov F. Z., Karimova A. B. RESEARCH OF SYSTEM CONDITIONS FOR FORMATION OF FAILURE ON MATHEMATICAL MODELS BY THE RESULTS OF THE RESEARCH OF REINFORCED CONCRETE BRIDGES //Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers. – 2019. – Т. 15. – №. 3. – С. 36-41.